

YIGIRISH JARAYONIDA O'TIMLAR BO'YICHA MAHSULOT NOTEKISLIGINI O'ZGARISHINI

TAHLILI

Bozorboyev Nozimjon Dolimjon o'g'li

Namangan muxandislik texnologiya instituti "Dizayn" kafedrasida assistenti.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yigirish korxonasi hosil bo'ladigan notekisliklar o'rganilgan. Notekislikning kelib chiqish sabablari, yigirish jarayonida o'timlar bo'yicha aralashma tarkibidagi mahsulot notekisligining o'zgarishlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: notekislik, homashyo, aralashma, mahsulot, tarash, piltalash, yigirish

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida jahon andozalari talablariga javob bera oladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarishga yanada katta e'tibor qaratilmoqda. Faqat eksportga mo'ljallangan va uning talablarini to'la qondira oladigan mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan korxonadagina iqtisodiy samara yuqori bo'ladi.

Respublika iqtisodiy salohiyatini yuksaltirishning asosiy omillari mahalliy tabiiy tolalar aralashmasidan tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdan iborat.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Harakatlar strategiyasida, "...milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish..." [1] vazifasi qo'yilgan. Ushbu vazifani amalga oshirishda paxta xom ashyosini yetishtirishdan boshlab, uni qayta ishlash va yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor to'qimachilik va tikuv-trikotaj mahsuloti tayyorlashga mo'ljallangan ishlab chiqarishni integratsiya qilishni nazarda tutuvchi rivojlanishning klaster modelini amalga oshirish, mahalliy xom ashyolardan foydalanib, raqobatbardosh tayyor mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Faoliyat yuritayotgan qo'shma korxonalar uchun asosiy xom-ashyo hisoblangan paxta tolasi Respublika xom-ashyo birjasi orqali xarid qilib olinadi. Qo'shma korxonalarda asosan

Germaniya va Chexiya davlatlarining «Truetzschler», "Shlafhorst", "Elitex" firmalarda ishlab chiqarilgan, asosan kompyuterlar bilan boshqariladigan zamonaviy uskunalari o'rnatilgan bo'lib, ishlab chiqarilgan mahsulotlar asosan eksportga va respublika ichki bozorida sotilmoqda. Mahsulotning bir qismi korxonaning o'zida qayta ishlanmoqda. Mahsulotni sotish, bozorni o'rganish va unda o'z o'rnini egallash maqsadida qo'shma korxonalar horijiy davlatlarda, viloyatlarda va Toshkent shahrida tashkil etilayotgan yarmarkalarda uzliksiz ravishda qatnashib kelmoqda hamda chet el va hamdo'stlik mamlakatlarida o'z mahsulotlarini reklama qilishda internet tarmoqlaridan keng foydalanishni yo'lga qo'yilgan [2; 3].

Olib borilgan tadqiqotlar [4] ko'rsatishicha, halqali usulda yigirilgan ipga qaraganda pnevmomexanik usulda yigirilgan ipning nisbiy uzilish kuchi 15-20% ga past hamda issiqni saqlash xususiyati yaxshiroq, nuqsonlari kam va yeyilishga chidamli. Ip mustahkamligining pasayishi undan ishlab chiqarilgan mato mustahkamligining pasayishi ko'rilgan [5; 6].

Halqali mashinalarda tayyorlangan iplarga qaraganda pnevmomexanik yigiruv mashinasida tayyorlangan ipning uzilishdagi cho'zilish miqdori 1,5-2% ga yuqori [7; 8; 9].

Notekislik yigirish korxonasida ishlab chiqarish mahsulotlarining salbiy xossalari bo'lib, ko'pincha korxonadagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga, hamda ipning fizik-mexanik xossalariiga salbiy ta'sir qiladi. Yigirish ishlab chiqarishidagi mahsulotlarning notekisligini sinash va nazorat qilish muhim ahamiyatga ega bo'lib, notekislikni keltirib chiqarish sabablarini va vaqtini belgilab beradi. Yigirish mashinalarida iplarni o'rash va shakllanish vaqtidagi uzilishi qanchalik ko'p bo'lsa, unda ipning notekisligi shunchalik yuqori bo'ladi.

Tarash mashinalarida notekislik xarakteri qayta ishlash vaqtida, ya'ni tolani tozalash va ajratish darajasi bir xil bo'lmaydi. Undan tashqari, notekis taralgan pilta hosil bo'ladi.

Turli xil mashinaning cho'zish asbobiga mahsulot tuzilishi yoki chiziqiy zichligi bo'yicha notekis bo'lgan mahsulot kirsada unda cho'zish kuchi va ishqalanish kuchining maydon o'lchami o'zgaradi.

Notekislik ishning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga, hamda yigirish va to'quvchilik mahsulotlarining fizik-mexanik xossalariga salbiy tasir ko'rsatadi. Ko'pgina omillar, masalan, xom ashyo xossalarining notekisligi, ko'pincha texnologik jarayon va mashinaning konstruksiyasiga, ishchi rejimning buzilganligiga, ta'mirlash ishlari sifatli bo'lmaganligi natijasida yuzaga keladi.

Uzunligi bo'yicha mahsulot xossalarining o'zgarishidagi notekisligi quyidagi ko'rinishlarga asosan aniqlanadi: chiziqiy zichlik bo'yicha notekislik, turli uzunlikdagi kesim og'irligi yoki mahsulot ko'ndalang kesimidagi tolalar soni bo'yicha mahsulotning hajmiy og'irligi (zichligi), fizik-mexanik xossalari bo'yicha notekisligi va hakoza.

Tajriba ishlari "Namangan to'qimachi" MCHJ yigirish fabrikasining ishlab chiqarish sharoitida olib borildi.

Xom ashyo "Trutzschler" firmasining zamonaviy texnologik uskunalar zanjirida qayta ishlandi. Uskunalar quyidagicha joylashtirilgan:

1. Avtotoytitgich BLENDOMAT BDT 19
2. Ikki barabanli tozalagich MAXI-FLO MFC
3. Elektron metal ushlagich SC
4. Aralashtirgich MCM 8
5. To'rt barabanli tozalagich CLENOMAT CXL 4
6. Aerodinamik tozalagich DUSTEX DX
7. Tarash mashinasi DK 903
8. Pitalash mashinasi I o'tim HS-1000;
9. Pitalash mashinasi II o'tim HSR-1000;
10. Piliklash mashinasi
11. Yigirish mashinasi CSM

Yigirish mahsulotlarining notekisligini tahlil etish juda murakkabdir. Yigirish mahsulotlari uchun notekislikning ko'pgina turlari mavjuddir: yigirishning birinchi bosqichida hosil bo'lishi hamda keyingi bosqichlarda o'zgarishi va unga yangi turdagi notekisliklarning qo'shilishidir.

Iplar notekisligi o'ziga bir qancha tarkibiy qismlarni qo'shib, yigirish ishlab chiqarishdagi turli bosqichli notekisliklariga tasiri ko'rinadi. Turli ko'rinisdagi notekisliklar bir-biriga bog'liqdir.

Ko'rsatilgan omillar notekislikni keltirib chiqarish sabablarini o'zgarishini qiyinlashtiradi. Shu sababli, hozirgi paytda bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib, yigirish jarayonida pilta va pilikning notekisligini aniqlash borasida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borildi. Uning uchun, turli yigirish jarayonlari o'timlaridan pilta va pilik namunalari olinib Uster-Tester-3 asbobi yordamida notekislik ko'rsatkichlari aniqlandi.

Tadqiqot natijalari asosida 1-3-rasmlarda turli aralashma tarkibining yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha xomaki mahsulotlarning kvadratik notekisligiga ta'siri bo'yicha grafiklari qurildi.

1-rasm. Yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha birinchi aralashma tarkibidagi mahsulot notekisligining o'zgarishi

2-rasm. Yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha ikkinchi aralashma tarkibidagi mahsulot notekisligining o'zgarishi

3-rasm. Yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha uchinchi aralashma tarkibidagi mahsulot notekisligining o'zgarishi

Tadqiqot natijalarini tahlil etadigan bo'lsak, 4-I-30%, 5-I-70% aralashmada tarash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,62% ni, kvadratik notekisligi 4,67% ni, piltalash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,64% ni, kvadratik notekisligi 4,64% ni, piliklash mashinasidagi pilikning chiziqli notekisligi 4,78% ni, kvadratik notekisligi 6,00% ni, 4-II-60%, 5-I-40% aralashmada tarash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,22% ni, kvadratik notekisligi 4,08% ni, piltalash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,65% ni, kvadratik notekisligi 3,46% ni, pilta birlashtirish mashinasidagi xolstning chiziqli notekisligi 4,39% ni, kvadratik notekisligi 5,49% ni, 4-I-

60%, 4-II-40% aralashmada tarash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,19% ni, kvadratik notekisligi 4,02% ni, pitalash mashinasidagi piltaning chiziqli notekisligi 3,46% ni, kvadratik notekisligi 4,38% ni, pilta birlashtirish mashinasidagi xolstning chiziqli notekisligi 4,57% ni, kvadratik notekisligi 5,69% ni tashkil etdi. Olingan sinov natijalaridan ko'rinib turibdiki, yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha mahsulot notekisligi 4-I-30%, 5-I-70% aralashmada boshqa aralashmalarga nisbatan yuqori ekanligi kuzatildi.

Yigirish mahsulotlarining notekisligini tahlil etish juda murakkabdir. Yigirish mahsulotlari uchun notekislikning ko'pgina turlari mavjuddir: yigirishning birinchi bosqichida hosil bo'lishi hamda keyingi bosqichlarda o'zgarishi va unga yangi turdagi notekisliklarning qo'shilishidir.

Yigirish mashinalarida iplarni o'rash va shakllanish vaqtidagi uzilishi qanchalik ko'p bo'lsa, unda ipning notekisligi shunchalik yuqori bo'ladi. Iplarning uzilishining oshishi natijasida ishchilarning ish bilan taminlanganligi oshadi, hamda mashinalarning ish unumdorligining pasayishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, turli aralashmalar tarkibida yigirish jarayoni o'timlari bo'yicha tarash mashinasidan keyin mahsulotning chiziqli notekisligi 3,19% dan 3,62% gacha, kvadratik notekisligi 4,02% dan 4,67% gacha, pitalash mashinasidan keyin mahsulotning chiziqli notekisligi 3,46% dan 3,65% gacha, kvadratik notekisligi 3,46% dan 4,64% gacha, pilta birlashtirish mashinasidan keyin mahsulotning chiziqli notekisligi 4,39% dan 4,78% gacha, kvadratik notekisligi 5,49% dan 6,00% gacha oshganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 dekabrda «To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-5285-son Farmoni.
2. Jumaniyozov Q.J., G'ofurov Q.G', Matismailov S.L., Pirmatov A., Xoliyurov M.SH., Fayzullayev SH.R. To'qimachilik mahsulotlari texnologiyasi va jihozlari. «G'ofur G'ulom», Toshkent, 2012.
3. Jumaniyozov Q.J., Polvonov Y.M. Paxta yigirish texnologik jarayonlarini loyihalash. Toshkent, TTESI, 2007.
4. Kulikova Z.I. Tendensiya izmeneniya svoystv pryaji bolshix lineynix plotnostey pri povishenii skorosti vipuska v rotornom pryadenii / V sbor. Voprosi novoy texnologii v xlopchatobumajnoy promishlennosti. – M.: -1978. –s. 59-62.
5. Barilla A., Vigo J., Introdustion the influence of rotor clean-liness the properties of open – end yarn // Textill Research journal. – 1974. - № 8. – p.44.
6. Microdust and OE-Spinning // Canadian Textile Journal. -1979. –v. -96. -№11.
7. Kirscher E. Fundamental Investiqations into Problems Associated with Deposits in Open – end Rotor //Textil Praxis. -1977.- №32. –p.660-664, 789-792.
8. Kubica H. Wplew urzazgenia rozluzniajco – zasilajcego na rownomiernosci strumienia Wloiken I przdzy nryskanej metoda wiru powietrza // Prace Instytutu Wlokiennietwa. - 1973. –XX, -C.97-111.
9. Kirschner E. Ray E. Auswirkungen von Massnahmen in Spir mereivorwerk auf die Rotorablegirungen // Melliand Textilberichten. -1980.61.-S.533-538